

PENERAPAN MODEL *MAKE A MATCH* BERBANTUAN *BIOCARD* TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN ARGUMENTASI SISWA

Amelia Purwaningsih¹, Laili Fitri Yeni², Titin³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak

¹e-mail: amelia98purwaningsih@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran *Make A Match* berbantuan *Biocard* terhadap hasil belajar dan keterampilan argumentasi siswa pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP Kemala Bhayangkari. Bentuk penelitian adalah *Quasy Experimental Design* dengan rancangan penelitian *Nonequivalent Control Group Design*. Sampel penelitian terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas VII B sebagai kelas kontrol dan VII C sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan soal tes. Analisis data menggunakan *Effect Size*. Hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 16,04 sedangkan pada kelas kontrol 13,74. Hal ini menunjukkan model *make a match* berbantuan *biocard* memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Keterampilan argumentasi pada penelitian ini menggunakan argumentasi *Toulmin* yaitu menilai aspek *data, claim, warrant* dan *backing*. Hasil penelitian keterampilan argumentasi kelas eksperimen menunjukkan kriteria baik (70,82%), sedangkan pada kelas kontrol dengan kriteria cukup (68,40%). Dapat disimpulkan model *make a match* berbantuan *biocard* berpengaruh terhadap keterampilan argumentasi siswa.

Kata Kunci: hasil belajar, keterampilan argumentasi, *make a match*.

Abstract

The research aimed to determine the application of the *Biocard-aided Make A Match* learning model to the learning outcomes and students' argumentation skills in the *Classification of Living Class VII* material of *Kemala Bhayangkari Middle School*. The form of research was *Quasy Experimental Design* with *Nonequivalent Control Group Design* research design. The research sample consisted of 2 classes, VII B as a control class and VII C as an experimental class. Data collection techniques used test questions. Data analysis used *Effect Size*. The results showed the average score of the experimental class learning outcomes was 16.04 while that of the control class was 13.74. This shows the *biocard-aided make a match* model has a significant influence on student learning outcomes. Argumentation skills in this study use *Toulmin's* argumentation, namely assessing aspects of *data, claims, warrant* and *backing*. The results of the experimental class argumentation skills showed good criteria (70.82%), whereas in the control class with sufficient criteria (68.40%). It can be concluded that the *make a match* model aided by *biocard* affects the student's argumentation skills.

Keywords: learning outcomes, argumentation skills, *make a match*.